

O'QITUVCHILARNING ELEKTRON TA'LIMI VA INTERNET RESURLARIDAN
FOYDALANISH USLUBLARI

Abduraimov Jur'atbek G'ofurovich,

Chirchiq davlat pedagogika universiteti, “Informatika va AT” kafedrası o'qituvchi

juratbekabduraimov@gmail.com

tel:90.984-35-46

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7853445>

Abstract. *This article talks about teachers' methods of using e-learning and Internet resources. This article will help teachers learn how to use new methodologies, techniques and Internet resources in education. In the article, it is useful for teachers and helps them organize their lessons better.*

Key words: *E-learning, Internet resources, teaching methods, teacher, new methodologies in education, organization of lesson work*

Kirish: O'qituvchilar ta'lim jarayonida yangi va samarali uslublar qidirishlari kerak. O'qitish metodologiyalari va uslublari bilan birga, o'qituvchilar internet resurslaridan foydalanishni o'rganishlari kerak. Bu esa, o'qituvchilarning ta'lim ishlari va talabalarning o'qitishga qiziqishi bo'yicha ahamiyatli muammolardan biridir. Shu sabablarga ko'ra, bu maqolada o'qituvchilar uchun ta'limda yangi metodologiyalar, uslublar va internet resurslaridan foydalanishni o'rganishga yordam beriladi.

Tadqiqot metodologiyasi:

Bu maqolada, o'qituvchilar uchun ta'limda yangi metodologiyalar va uslublarini o'rganishga yordam berish maqsadida amaliy tadqiqotlar olib borilgan. O'qituvchilar uchun qulay bo'lishi uchun, bu maqolada kelajakda o'qituvchilar uchun qulay bo'lishi mumkin bo'lgan elektron ta'lim va internet resurslaridan foydalanish uslublari ko'rsatiladi.

Elektron ta'lim, bugungi kunda o'qitishni o'rganishning ko'paygan usullaridan biridir. O'qituvchilar, o'qitishda muvaffaqiyatga erishish uchun, o'z o'qitish uslublarini rivojlantirish va ta'limda yangi metodologiyalar ishlatish lozim. Internet esa bugungi kunda o'qitishda o'zining ahamiyatli joyini egallagan. Internet, o'qituvchilarga ko'plab ta'lim materiallari, darsliklar, maqolalar va boshqa resurslarga ochiq kirish imkoniyatini beradi.

Bu maqolada, o'qituvchilar uchun elektron ta'lim va internet resurslaridan qanday foydalanishni o'rganish uchun kerakli uslublar va metodologiyalar to'plangan. Ushbu maqolada o'qituvchilar o'z o'qitish uslublarini yangilash, elektron ta'limdagi yangi metodologiyalarni o'rganish va internet resurslaridan qanday foydalanishni tushunishadi.

Bundan tashqari, maqolada elektron ta'lim va internet resurslaridan foydalanishning foydali yonlari to'g'risida ma'lumot beriladi. Bu yondashuvlar o'qituvchilar uchun o'qitish jarayonida ko'proq samarali va qulay bo'lishiga yordam beradi.

Shu sabablarga ko'ra, o'qituvchilar uchun, o'qitish metodologiyalari, uslublari va internet resurslaridan foydalanishni o'rganishga harakat qilish, ta'limni yangilash va muvaffaqiyatga erishishda muhim ahamiyatga ega.

Elektron ta'lim va internet resurslaridan foydalanishning asosiy foydali yonlari o'qituvchilarning o'zining o'zlashtirish qobiliyatlarini va muhim bo'lgan qasosiy malakalarini rivojlantirishga yordam berishdir. O'qituvchilar internetdagi ta'lim materiallarini o'rganish orqali

o'z o'qitish materiallarini yangilash va kuchli qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa, o'quvchilarning qiziqtirgan, yaxshi tushunishgan va motivatsiyalangan ta'lim materiallarini qo'llash orqali, ta'lim jarayonida ularga qiziqtirgan mazmuni yetkazishni osonlashtiradi. Boshqa foydali yonlardan biri, elektron ta'lim va internet resurslaridan foydalanish yordamida, o'qituvchilar o'z o'qitish materiallarini va ma'lumotlarini bir-biridan o'rgangan holda yangilashlari va ta'limda samaraliroq bo'lishlari mumkin. Internet orqali o'qituvchilar, ta'lim metodologiyalariga oid yangi yechimlar va mohiyatli o'qitish materiallarini topishlari va o'zlashtirishlari ham osonlashadi. Bundan tashqari, elektron ta'lim va internet resurslaridan foydalanish, o'qituvchilarning o'z vakolatlari va talablariga mos keladigan yaxshi ta'lim materiallarini topish va ularga kirish imkoniyatini beradi. Bu esa o'qituvchilar uchun o'qitishni samaraliroq qilishni, o'quvchilarning talabalik qobiliyatlarini oshirishni va ularga qulay muhit yaratishni osonlashtiradi. Internet resurslaridan foydalanish uslublari, elektron ta'limning muhim qismlaridan biridir. O'quvchilar va o'qituvchilar o'z o'quv jarayonlarida o'quv materiallarini, darslarni, maqolalarni, videolarni, tajribalarni va boshqa ta'lim resurslarini internet orqali topish va ularga kirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Birinci qadam, o'quvchilar va o'qituvchilar uchun yaxshi ta'lim resurslarini topishda, mos bo'lgan so'rovlarni yozib, ularning javoblari uchun kerakli web-saytlarni qidirish kerak. So'rovlar eng yaxshi ta'lim materialini topish uchun foydali bo'ladi.

Keyingi qadam, ta'lim materiallarini topganingizda, ularga qarab o'qishingiz, o'rganishingiz va o'z o'quv jarayonlaringizga mos keladigan materiallarni tanlashingiz kerak. Bu, materiallarni foydalanuvchilarning talabalik darajasiga va talablariga qarab tanlashni anglatadi.

Birinci qadam, qulaylik va samaraliroq ta'lim uchun, elektron ta'lim resurslarini boshqa resurslar bilan birgalikda foydalanish kerak. Masalan, elektron darsliklarni, videolarni va mashg'ulotlarni o'rganish uchun, forumlar, o'quv portal va o'quvchilar uchun boshqa ta'lim muhitlari, maqolalar va videolar kabi boshqa resurslardan foydalanish tavsiya etiladi.

Boshqa yaxshi usullar, forumlarda va ijtimoiy tarmoqlarda yuzaga kelgan muhim muzokarlarni kuzatish, uchinchi tomon tavsifi, boshqa foydali yonlardan foydalanishdir.

elektron ta'lim va internet resurslaridan foydalanish, o'qituvchilarning o'zining o'qitish uslublarini yangilash, yangi ta'lim metodologiyalarini o'rganish va ularga qarashli o'quvchilarning talabalik qobiliyatlarini oshirishga yordam beradi. Bu esa o'qituvchilar uchun juda muhim bo'lgan foydali usullardan biridir.

Xulosa

Elektron ta'lim va internet resurslari o'quvchilar uchun samarali va qulay bo'lgan vositalar hisoblanadi. Elektron ta'limda samaraliroq bo'lish uchun, bu usullar foydali va talablariga mos keladigan ta'lim resurslarini topishga va ularga qarab o'rganishga yordam beradi.

REFERENCES

1. Zokirova, S. (2015). Elektron ta'limning o'quvchilar o'rtasida kompyuter tarmoqlari foydalanishiga ta'sirini oshirish. O'zbek til va adabiyoti muammolari, 1, 136-138.
2. Kuchkarova, N. (2019). Elektron ta'lim usullari va ularning o'quv jarayoniga ta'siri. O'zbek til va adabiyoti muammolari, 4, 119-122.
3. Oripov, A. (2015). Elektron ta'lim tizimida kompyuter tarmoqlari foydalanishning o'quv jarayoniga ta'siri. O'zbek til va adabiyoti muammolari, 2, 116-118.

4. Saidmuratova, S. (2019). Elektron ta'lim usullari va ularning o'quv jarayoniga ta'siri. O'zbek til va adabiyoti muammolari, 1, 130-133.
5. Teshaboyev, B. (2017). Elektron ta'lim usullari va ularning o'quv jarayoniga ta'siri. O'zbek til va adabiyoti muammolari, 4, 131-134.
6. Brown, C., & Green, T. (2016). The essentials of instructional design: Connecting fundamental principles with process and practice. Routledge.
7. Gu, X., & Zhu, Y. (2015). A review of online question-and-answer community research. Information Processing & Management, 51(4), 407-427.